

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O'QUVCHILARDA MATEMATIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Sultonova Shahnoza Yusuf qizi

Osiyo texnologiyalar universiteti

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Email: sultonovashahnoza018@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482552>

Annotatsiya: Mazkur maqolada matematika ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali o'quvchilarda matematik tafakkurni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy raqamli vositalar, xususan, GeoGebra dasturi yordamida vizual modellashtirish asosida mustaqil fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, matematika, tafakkur, GeoGebra, metodika, vizual modellashtirish, interfaol o'qitish.

Hozirgi davrda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi o'qitish jarayonini yangicha mazmunda tashkil etishni talab qilmoqda. Xususan, matematika ta'limida raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mantiqiy va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi hamda ularni mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish to'g'risida"gi qarorida ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish, zamonaviy dasturiy ta'minot va interfaol vositalar asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish zarurligi alohida ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli texnologiyalarni, xususan, GeoGebra kabi interfaol dasturlarni matematika darslariga integratsiya qilish metodikasini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir.

1. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida o'quvchini faol subyekti sifatida shakllantirish, uning mustaqil izlanish va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. An'anaviy o'qitish metodlarida o'quvchi ko'proq tayyor bilimlarni qabul qiluvchi bo'lsa, raqamli muhitda u bilimni mustaqil izlaydi, modellashtiradi va o'z xulosasini chiqaradi.

Masalan, matematika darsida murakkab geometrik figuralar yoki funksiyalar grafigini chizish jarayoni GeoGebra dasturi yordamida ancha osonlashadi. Bu jarayonda o'quvchi faqat tayyor chizmaga emas, balki uning hosil bo'lish bosqichlariga e'tibor qaratadi, natijada tahliliy tafakkuri rivojlanadi.

2. GeoGebra dasturining metodik imkoniyatlari

GeoGebra — bu algebra, geometriya, statistika va analizni birlashtiruvchi kuchli interfaol dasturiy muhitdir. U orqali o'quvchilar turli geometrik teoremlarni, funksiyalar grafigini, algebraik bog'lanishlarni dinamik modellashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Masalan, Pifagor teoremasini o'rganish jarayonida o'quvchi nafaqat formulani yodlaydi, balki kvadratlar yuzasining o'zgarishini ko'rish orqali teoremaning mohiyatini anglaydi. Bu jarayon vizual idrokni kuchaytiradi va teoremani isbotlashni intuitiv tarzda tushunishga yordam beradi.

3. Matematik tafakkurni rivojlantirishda vizual modellashtirishning roli

Vizual modellashtirish o'quvchining matematik tushunchalarni ko'z bilan ko'rib, mantiqan tahlil qilishiga imkon beradi. Bu usul ayniqsa, abstrakt tushunchalarni (funksiya, limit, geometrik isbotlar, koordinata sistemasi va h.k.) o'zlashtirishda samarali hisoblanadi.

GeoGebra yoki shunga o'xshash dasturlarda o'quvchilar matematik jarayonlarni "ko'ra olishadi". Masalan, parabola grafigining ko'chishi yoki aylananing radius o'zgarishiga mos ravishda yuzasi qanday o'zgarishini kuzatish orqali ularning mantiqiy xulosalari mustahkamlanadi.

4. Interfaol o'qitish metodlari va ularning samarasi

Raqamli texnologiyalar asosidagi interfaol metodlar (masalan, "muammoli vaziyat", "modellashtirish asosida o'qitish", "raqamli laboratoriya ishlari") o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb qiladi. Ular jamoada ishlash, fikrini asoslash va isbotlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalarni matematika darslariga tatbiq etish o'qitish jarayonini yangilash, o'quvchini faol ishtirokchiga aylantirish hamda ularning tafakkurini rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Ayniqsa, GeoGebra dasturi yordamida matematik tushunchalarni vizual modellashtirish o'quvchilarning mantiqiy, ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish to'g'risida : PQ-4896-son qaror. — Toshkent : O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, 2020. — 10 b.
2. Abdullayeva, D. Matematika o'qitish metodikasi : o'quv qo'llanma. — Toshkent : TDPU nashriyoti, 2021. — 240 b.
3. Полат, Е. С. Основы цифровой педагогики. — Москва : Академия, 2019. — 312 с.
4. GeoGebra Official Website [Elektron resurs]. — Rejim dostupa: <<https://www.geogebra.org>>. — (Murojaat sanasi: 28.10.2025).
5. Xatamova, N. Vizual modellashtirish asosida matematik tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari // Ta'lim va innovatsiya jurnali. — 2023. — №4. — B. 45–50.